

KONSERVASI DAN POTENSI KEANEKARAGAMAN SERANGGA UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA

Jefrial (1910421025) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas, Padang

Pada paper ini saya memilih bidang taksonomi hewan khususnya taksonomi serangga. Saya memilih bidang taksonomi serangga karena serangga merupakan kelompok hewan dengan tingkat keanekaragaman terbesar yang hidup di bumi dan masih banyak jenis-jenis serangga yang belum teridentifikasi. Selain itu serangga juga memiliki potensi besar bagi kemanfaatan kehidupan manusia. Selain bidang taksonomi serangga, bidang kajian lain yang dibahas pada paper kali ini adalah bidang ekologi hewan khususnya ekologi serangga. Dengan menggabungkan kajian dari bidang taksonomi serangga dan ekologi serangga, maka akan bisa diketahui potensi-potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dari keanekaragaman dari serangga-serangga tersebut. Kemudian dari kajian-kajian tersebut juga akan bisa diketahui jenis-jenis serangga apa saja yang masih memerlukan perhatian khusus seperti masih minimnya penelitian pada jenis tersebut atau jenis-jenis yang memerlukan tindakan konservasi. Kemudian dari kajian-kajian tersebut juga akan bisa diketahui langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengkonservasi serangga serta habitatnya agar tidak pupus di masa mendatang.

Serangga merupakan hewan yang dominan di muka bumi. Jumlahnya melebihi semua hewan melata dan ditemukan hampir di semua tipe habitat. Serangga telah hidup di muka bumi kira-kira 350 juta tahun. Selama kurun waktu tersebut, serangga mengalami perubahan evolusi dalam beberapa hal dan menyesuaikan kehidupan pada hampir setiap tipe habitat (Borror, Johnson and Triplehorn, 1992). Keragaman pada suatu spesies mungkin bisa disebabkan oleh keadaan geografis yang berbeda. Spesies yang diperoleh dari area yang terpisah oleh jarak yang jauh biasanya memiliki morfologi yang berbeda. Seringkali pengamat dapat mengidentifikasi daerah asal suatu spesies dari kekhasan morfologinya. Juga diketahui bahwa frekuensi sifat di suatu tempat mungkin lebih tinggi daripada tempat lainnya (Koemiati, 1988). Dan dari keanekaragaman serangga inilah membuka peluang besar bagi manusia dalam memanfaatkannya dan salah satu caranya adalah dengan pembuatan ekowisata yang terfokus pada serangga. Menurut Sekatjakrarani, (2004), Ceballos-Lascurain, (1996) dan Boo, (1990), ekowisata merupakan konsep operasional dari konsep pembangunan berkelanjutan, yang merupakan kegiatan konservasi yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah dalam hal konservasi dan kepentingan masyarakat lokal dalam hal pengembangan ekonomi. Ekowisata adalah perpaduan antara konservasi dan pariwisata dimana pendapatan yang diperoleh dari pariwisata seharusnya dikembalikan kepada kawasan untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati serta perbaikan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ekowisata harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan, melibatkan secara aktif masyarakat lokal dan budayanya, mempromosikan pendidikan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi pengelolaan taman nasional dan masyarakat sekitarnya. Salah satu kelompok serangga dengan potensi ekowisata yang tinggi adalah kelompok kupu-kupu atau ordo lepidoptera. Kupu-kupu merupakan serangga yang cantik dan sangat diminati keindahannya oleh manusia. Menurut Tsukada dan Nishiyama (1982) Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri ± 17.508 pulau, dengan keanekaragaman fauna yang tinggi termasuk kupu-kupu. Keadaan alam Indonesia dengan iklim tropik menjadi habitat yang cocok bagi perkembangan berbagai spesies kupu-kupu, yang diperkirakan sekitar 4.000-5.000 spesies, namun, sampai saat ini baru sekitar setengah-nya yang sudah diketahui spesiesnya. Kupu-kupu memiliki jumlah yang paling banyak diantara ordo lainnya yang penyebarannya tersebar dari dataran rendah sampai dataran tinggi dengan ketinggian 1500-1800 m diatas permukaan laut (Kunte, 2006). Penelitian tentang spesies kupu-kupu telah banyak dilakukan terutama di pulau Sumatra. Berdasarkan hasil kompilasi data penelitian (Dahelmi, Salmah dan Herwina, 2009; Afriani, 2010) diberbagai lokasi di pulau Sumatra di peroleh 453 spesies dari 11 famili kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan jenis serangga yang paling banyak dikenal dan sering dijumpai karena bentuk dan warnanya yang indah dan beragam, dan pada umumnya aktif di siang hari (diurnal). Penelitian kupu-kupu di Sumatera Barat kebanyakan ditujukan pada kekayaan spesies dan fluktuasi kelimpahan individu seperti yang pernah dilakukan di Cagar Alam Lembah Harau (Herwina, 1996), Hutan Pendidikan dan

Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas (Sofyan, 1998), Cagar Alam Rimbo Panti (Putra, 2004) dan Pulau Marak Kabupaten Pesisir (Primadalvi, 2009). Primadalvi (2009) menyatakan bahwa *Papilio polytes* yang terdapat di Pulau Marak berukuran lebih kecil dibandingkan daerah lainnya di Sumatera Barat. Kupu-kupu sangat bergantung pada tumbuhan sebagai pakan dan juga sebagai inang, sehingga memiliki hubungan yang sangat erat antara kupu-kupu dan habitatnya. Oleh karena itu kupu-kupu dapat menjadi indikator perubahan habitat. Perubahan habitat dapat menyebabkan terjadinya perubahan keanekaragaman kupu-kupu (Ruslan, 2012). Keberadaan kupu-kupu di suatu wilayah dengan jumlah yang cukup tinggi tidak terlepas dari adanya kondisi iklim dan habitat yang kondusif, keberadaan tanaman inang, tersedianya sumber pakan bagi imago kupu-kupu (Widhiono, 2015). Pakan kupu-kupu imago berupa nektar yang terdapat pada bunga, yang menjadikan kupu-kupu menjadi pengunjung bunga, sekaligus berperan sebagai pengantar serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, secara tidak langsung, kupu-kupu dapat menambah keanekaragaman hayati. Selain itu, keanekaragaman jenis kupu-kupu di suatu habitat juga dipengaruhi oleh waktu aktivitasnya yaitu pagi dan sore hari. Menurut Dahelmi *et al.* (2010) kupu-kupu aktif pada pagi hari mulai pukul 08.00 - 11.00 WIB dan sore hari 14.00 - 17.00 WIB, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan keanekaragaman jenis dan jumlah individu kupu-kupu pada masing-masing waktu aktifnya. Selain kupu-kupu, serangga yang berpotensi besar dalam ekowisata adalah kunang-kunang. Kunang-kunang yang termasuk ke dalam famili Lampyridae adalah serangga yang paling kharismatik dari semua serangga, karena dapat menampilkan pancaran cahaya yang dapat menarik perhatian. Cahaya ini berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu, daya tarik saat musim kawin, dan penanda bahaya. Selain fungsi alamiah tersebut, cahaya yang dihasilkan kunang-kunang juga dimanfaatkan oleh pengelola beberapa objek wisata sebagai penarik minat wisatawan, seperti di *Firefly Park* Kampong Kuantan, Selangor Malaysia. Di Indonesia juga terdapat di daerah Lagoi, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Daerah ini dikenal dengan nama *Bintan Beach International Resort* (BBIR) yang selama tahun 2004 mampu menarik pengunjung hingga 1000 orang setiap bulannya. Setiap wisatawan harus membayar 30 USD untuk satu kali perjalanan (Rahayu, 2007). Menurut Ramdhani (2008) peranan satwa liar dalam ekosistem antara lain (1) berperan dalam proses ekologi (sebagai penyeimbang rantai makanan dalam ekosistem), (2) membantu penyerbukan tanaman, khususnya tanaman yang mempunyai perbedaan antara posisi benang sari dan putik, (3) sebagai predator hama (serangga, tikus, dsb), (4) penyebar/agen bagi beberapa jenis tumbuhan dalam mendistribusikan bijinya.

Lebih dari separuh (64% atau sekitar 950.000 spesies) fauna yang ada di bumi termasuk dalam golongan serangga. Keragaman spesies yang sangat besar dari kelompok ini membuat serangga memegang peranan yang sangat banyak dalam ekosistemnya, baik sebagai herbivor, predator parasitis, dekomposer, polinator, dan sebagainya (Borror *et al.* 1992). Tetapi sama seperti jenis hewan lainnya, serangga juga bisa menghadapi masalah konservasi di alam ataupun di lahan pertanian. Isu tentang terjadinya penurunan keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk mulai berkembang pada tahun 2006 ketika media massa memberitakan hilangnya lebah madu (*Apis mellifera*) secara misterius yang disebabkan oleh kematian masal (*colony collapse disorder*) di Amerika Serikat dan Eropa. Secara global, serangga penyerbuk yang dikelola untuk meningkatkan produktivitas pertanian adalah lebah madu (*Apis mellifera* dan *Apis cerana*) karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain a) merupakan penyerbuk *generalis* sehingga mampu memnyerbuk berbagai tanaman pertanian maupun tumbuhan liar (Widhiono dan Sudiana, 2015b). b) jumlah anggota koloni yang sangat banyak (± 30.000 ekor), c) mampu mencari sumber pakan pada kawasan yang luas, d) mampu berkomunikasi tentang sumber pakan dengan anggota lain dalam koloni dan e) menghasilkan madu yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Lebah madu telah banyak diteliti dibanding jenis lebah yang lain dan terbukti mampu meningkatkan produksi sebesar 96% tanaman pertanian, serta ditemukan sebagai penyerbuk utama pada berbagai tanaman liar (Widhiono dan Sudiana, 2014). Ternyata, selain lebah madu spesies serangga penyerbuk yang lain juga mengalami penurunan keragaman dan kelimpahannya yang diduga disebabkan oleh berbagai faktor (Van bergen, 2013, Winfree, *et al.*, 2011, Potts *et al.*, 2010). Keragaman serangga penyerbuk yang terus menurun pada berbagai tempat di dunia disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi kehilangan dan kerusakan habitat, fragmentasi habitat, penggunaan pestisida, dan terjadinya pemanasan global (Nicholls dan Arteri, 2012). Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga

mengancam ketersediaan pangan dan ketahanan pangan Indonesia. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa kekurangan serangga penyerbuk dapat menyebabkan menurunnya mutu dan jumlah buah pada berbagai tanaman pertanian sehingga kekurangan serangga penyerbuk pada tanaman pertanian berdampak pada kekurangan produksi pangan. Dampak penurunan keragaman dan kelimpahan serangga penyerbuk yang paling buruk adalah kerugian ekonomis secara langsung yang disebabkan oleh penurunan produksi pertanian. Penurunan produksi pertanian akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap aktivitas pertanian sebagai konsekuensi rendahnya produktivitas ekosistem pertanian yang ada (Bauer dan Wing, 2010). Dari sisi konservasi keragaman hayati ada kekhawatiran dampak yang terjadi akan sangat luas yang merupakan rantai ekosistem yang panjang dimulai dari penurunan serangga penyerbuk, dinamika populasi tumbuhan liar dan perubahan struktur rantai makanan. Oleh karena itu, Indonesia yang sebagian masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian perlu dikenalkan cara konservasi serangga penyerbuk pada lahan pertanian. Kurangnya penelitian tentang serangga juga dapat memberikan ancaman besar terhadap keberagaman serangga di alam. Contohnya penelitian mengenai kunang-kunang di bidang taksonomi sudah cukup sering dilakukan di beberapa negara. Beberapa diantaranya adalah penemuan jenis-jenis baru seperti penelitian Ballantyne *et al.* (2013) yang menemukan genus baru *Abcondita*, Tancharoen *et al.* (2007) menemukan *Luciola aquatilis*, jenis akuatik baru dari Thailand. Selain itu, Makhan (2013) juga menemukan jenis baru *Pyraconema elinesoekhnandane*, dari Gunung Kasikasima di Suriname. Penelitian tentang kunang-kunang di beberapa daerah di Indonesia masih sangat jarang. Rahayu (2007) menemukan lima jenis kunangkunang di Sipisang dan Pantai Air Manis, Padang. Octaria (2007) dan Ramadhani (2007) menemukan enam jenis kunangkunang di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas, Padang.

Secara umum beberapa faktor potensial telah teridentifikasi sebagai penyebab penurunan keragaman dan kelimpahan serangga, adalah : kerusakan habitat dan hilangnya habitat alami yang secara langsung akan menyebabkan berkurangnya sumber pakan, kehilangan tempat bersarang dan ketidak sesuaian kondisi iklim mikro (Brosi *et al.*, 2008). Oleh karena itu, upaya konservasi serangga yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah jenis dan kelimpahan tumbuhan berbunga sebagai sumber pakan, mempertahankan keberadaan habitat-habitat yang sesuai yang mampu menyediakan tempat bersarang dan ketersediaan pakan sepanjang tahun serta kondisi iklim mikro yang sesuai. Kondisi habitat yang demikian dapat tercapai apabila struktur dan keragaman vegetasi yang sesuai tersedia (Kramer *et al.*, 2011). Konservasi serangga berbasis habitat didasarkan pada teori yang menyatakan bahwa keragaman dan populasi lebah liar sebagai serangga penyerbuk bergantung pada, mutu habitat, luasan habitat, posisi habitat dan ketersediaan hubungan dengan habitat lain (Hodgson *et al.*, 2009). Diantara faktor-faktor tersebut, yang paling menentukan adalah mutu habitat, yaitu jumlah dan keragaman tumbuhan (berbunga) sebagai sumber pakan serangga penyerbuk sepanjang tahun. Karena keragaman dan populasi tumbuhan yang rendah mengakibatkan terjadinya keterbatasan jumlah serbuk sari sebagai sumber pakan utama serangga penyerbuk (Holzuch, *et al.* 2011). Dalam konsep konservasi serangga penyerbuk pada skala bentang alam telah dikembangkan 5 prinsip dasar yang saling berhubungan. Prinsip tersebut berbasis pada kondisi habitat, baik kualitas habitat, ukuran habitat maupun isolasinya. Prinsip tersebut meliputi : 1) Mempertahankan habitat sumber khususnya untuk spesies serangga penyerbuk spesialis, 2) Mempertahankan kualitas heterogenitas bentang alam, 3) Mengurangi perbedaan antara petak alami dengan petakpetak yang telah termodifikasi, 4) Mempertahankan jumlah habitat yang tidak terganggu dan mengurangi gangguan pada habitat. 5) Mempertahankan hubungan antar habitat.

Serangga merupakan kelompok hewan yang paling beragam di muka bumi. Serangga juga sangat mempengaruhi kehidupan manusia sejak dahulu kala. Serangga dapat mendatangkan manfaat maupun kerugian bagi kehidupan manusia. Dengan keanekaragaman hayati pada serangga yang sangat tinggi tersebut, tersimpan potensi-potensi yang sangat besar bagi kemanfaatan kehidupan manusia. Contoh potensi serangga yang dapat menambah kemanfaatan ekonomi bagi manusia adalah dengan pembentukan ekowisata berbasis serangga. Beberapa spesies serangga memiliki morfologi yang sangat indah seperti kupu-kupu dan kunang-kunang yang merupakan serangga yang cantik dan sangat diminati keindahannya oleh manusia. Contoh pemanfaatan ekowisata serangga adalah cahaya yang dihasilkan kunang-kunang juga dimanfaatkan oleh pengelola beberapa objek wisata sebagai penarik minat wisatawan, seperti di *Firefly Park* Kampong

Kuantan, Selangor Malaysia. Di Indonesia juga terdapat di daerah Lagoi, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Daerah ini dikenal dengan nama *Bintan Beach International Resort* (BBIR) yang selama tahun 2004 mampu menarik pengunjung hingga 1000 orang setiap bulannya. Setiap wisatawan harus membayar 30 USD untuk satu kali perjalanan (Rahayu, 2007). Terlepas dari hal tersebut, serangga juga bisa menghadapi masalah konservasi di alam ataupun di lahan pertanian sehingga diperlukan banyak penelitian terkait taksonomi serta ekologi dari serangga itu sendiri. Dengan penelitian-penelitian tersebut akan dapat diketahui ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kelimpahan serangga di alam ataupun di lahan pertanian sehingga dapat dilakukan upaya konservasi yang tepat dalam menangani masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, D.M and Wing, I.S. 2010. Economic consequences of pollinator declines: a synthesis. *Agricultural and Resource Economics Review* 39.3 : 368–383
- Boo, E. 1992. *The Ecotourism Boom*. WHN Technical paper. 2. World Wild Fauna (WWF). Washington DC.
- Borror, D. J., C. A. Triplehorn dan N. F. Johnson. 1992. *Pengenalan Pelajaran Serangga*. Universitas Gajah mada. Yogyakarta.
- Borror, D.J., Triplehorn, C.A., and Johnson, N.F. 1992. *An Introduction to Study of Insect*, 6th ed. Sanders College Publication.
- Brosi, B.P., Armsworth, Daily G.C., 2008. Optimal Design of agricultural landscapes for pollination services. *Conservation Letters* 1 : 27-36.
- Ceballos-Lascuarin, H. 1996. Tourism, Ecotourism and Protected Areas. IUCNWorld
- Dahelmi, S. Salmah, dan H. Herwina. 2009. *Diversitas Kupu-kupu (Butterflies) Pada Beberapa Taman Nasional di Sumatra*. Laporan Penelitian Hibah Strategis Nasional. Universitas Andalas. Padang.
- Dahelmi, Siti S, Indah P. 2010. Kupu-kupu (Butterflies) Di Pulau Marak, Kabupaten Pesisir, Sumatra Barat. Prosiding Seminar dan Rapat Tahunan BKS-PTN Wilayah Barat ke-21.
- Hegland SJ, Nielsen A, La'zaro A, Bjerknæs AL, Totland Ø. 2009. How does climate warming affect plant–pollinator interactions? *Ecology Letters* 12: 184–195.
- Herwina, H. 1996. Kupu-Kupu (Butterflies) di Cagar Alam Lembah Harau Kabupaten 50 Kota. [Skripsi]. Universitas Andalas. Padang.
- Holzschuh A, Dormann CF, Tschamntke T, and Steffan-Dewenter, I. 2013. Mass-flowering crops enhance wild bee abundance. *Oecologia* 172: 477–84
- Koemiati, S. 1988. *Penanganan Plasma Nutfah Cengkeh Mendukung Program Pemuliaan Lokakarya Metode dan Pemuliaan Tanaman Lada, Kapas, Cengkeh dan Kelapa*. Puslitbangtri, Bogor.
- Kremen, C, Ricketts, T (2000) Global perspectives on pollination disruptions. *Conservation Biology* 14:1226-1228
- Kunte, K. 2006. *Butterflies of Peninsular India*. Indian Academy of Sciences. Universities Press. India.
- Makhan, D. 2013. *Pyraonema elinesoekhnandane* sp. nov., A New Firefly from The Kasikasima Mountain in Suriname
- Nicholls, C.I and Altieri, M.A. 2012. Plant biodiversity enhances bees and other insect pollinators in agroecosystems. A review. *Agron Sustain Dev* 33: 257–74
- Octaria, B. 2007. *Keanekaragaman Jenis Kunang-kunang (Coleoptera: Lampyridae) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB)*. Skripsi Sarjana Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang
- Potts SG, Biesmeijer JC, Kremen C, Neumann P, Schweiger O, Kunin WE (2010) *Global pollinator declines: trends, impacts and drivers*. *Trends in Ecology & Evolution* 25:345-353
- Primadalvi, I. 2009. Kupu-Kupu (Butterflies) Di Pulau Marak Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. [Skripsi]. Universitas Andalas. Padang.
- Putra, T. E. 2004. Kupu-Kupu (Sub Ordo: Rhopalocera) dari Taman Wisata dan Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman. [Skripsi]. Universitas Andalas. Padang.
- Rahayu, R. 2007. *Mengenal Kunang-kunang Melalui Habitat dan Ciri-ciri Morfologi*. Laporan Dosen Muda Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas. Padang

- Ramadhani. E., S. Salmah, dan I. Abbas. 2007. *Kepadatan Populasi Kunang-Kunang (Coleoptera : Lampyridae) di Hutan Pendidikan dan Penelitian Biologi (HPPB) Universitas Andalas*. Skripsi Sarjana Biologi FMIPA Universitas Andalas. Padang
- Ramdhani. (2008). *Burung dan Dasar-Dasar Birdwatching*. (Online) <http://www.deriramdhani's.weblog.com> diakses tanggal 2 Juni 2008.
- Ruslan H. 2012. *Komunitas kupu-kupu Superfamili Papilionidea di Pusat Pendidikan Konservasi Alam Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat*. Tesis Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sekartjakrarini, S. 2009. *Kriteria dan Indikator Ekowisata Indonesia*. Penerbit IdeA – Innovative development for eco Awareness. Bogor.
- Sofyan, H. A. 1998. *Kupu-Kupu (Butterflies) dan Fluktuasinya di Kawasan HPPB Unand Padang*. [Skripsi]. Universitas Andalas. Padang.
- Widhiono, I dan Sudiana, E, 2014. *Pengaruh jarak dari hutan terhadap keragaman lebah liar*. Laporan Penelitian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Tidak di Publikasikan
- Widhiono I. 2015. *Diversity of butterflies in four different forest types in Mount Slamet, Central Java, Indonesia*. Jurnal Biodiversitas Volume 16 (2).
- Winfree R, Williams NM, Gaines H, *et al.* 2008. *Wild bee pollinators provide the majority of crop visitation across land-use gradients in New Jersey and Pennsylvania, USA*. *J Appl Ecol* **45**: 793–802